

УДК 572.087:616.12-008.331.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/61>*Кузнецова О.М.*

ORCID: 0000-0001-6772-8539;

Мирошников А.Б.

канд. биол. наук

Российский государственный университет

физической культуры, спорта,

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),

г. Москва, Россия

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА МАССЫ ТЕЛА ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Аннотация. Работа посвящена анализу результатов использования высокоинтенсивной интервальной тренировки и работы с отягощениями по методу «кластерных сетов» на показатели состава массы тела женщин зрелого возраста с артериальной гипертензией. Акцент был произведен на процент жировой ткани – определялось изменение данного показателя после 4 месяцев проведения занятий по физической реабилитации с данным контингентом занимающихся.

Ключевые слова: гипертония, интервальная тренировка, кластерные сеты, биоимпедансометрия, процент жировой ткани.

Kuznetsova O.M.

ORCID: 0000-0001-6772-8539;

Miroshnikov A.B.

Ph.D.

Russian State University of Physical Culture, Sports,

Youth and Tourism (GTSOLIFK),

Moscow, Russia

CHANGES IN THE BODY COMPOSITION OF MATURE WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION AFTER PHYSICAL REHABILITATION

Annotation. The work is devoted to the analysis of the results of using high-intensity interval training and working with weights using the “cluster sets” method on the body weight composition of mature women with arterial hypertension. The emphasis was made on the percentage of adipose tissue – the change in this indicator was determined after 4 months of conducting physical rehabilitation classes with this contingent of trainees.

Keywords: hypertension, interval training, cluster sets, bioimpedance, body fat percentage.

Частой причиной повышенного артериального давления у людей старшего возраста является избыточная масса тела. Поэтому специалистам в области физической реабилитации лечебной физической культуры необходимо отслеживать состав масса тела больных, имеющих в анамнезе диагноз «гипертоническая болезнь» [2; 3].

Особенно это относится к представительницам «слабого пола». Из-за гиподинамии у них довольно часто наблюдается диспропорция состава тела- жировой компонент возрастает, а мышечный, наоборот, снижается, что, несомненно ухудшает их соматическое здоровье и

приводит к повышенным рискам преждевременной смерти [1; 2; 5; 6]. В связи с этим физическая реабилитация является неотъемлемой частью медицинской терапии наравне с медикаментозной терапией.

Мы предположили, что использование помимо высокоинтенсивной интервальной тренировки еще и формат «кластерных сетов» (КС) в физической реабилитации женщин зрелого возраста, имеющих в анамнезе повышенное АД, будет способствовать положительному изменению их антропометрических показателей за счет снижения процента жировой ткани. *Цель исследования* – оценить изменения состава массы тела гипертензивных женщин при симультанной работе с применением кластерных сетов.

Были использованы общепринятые методы исследования в области физической культуры и спорта: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогическое наблюдение, биоимпедансометрия (для определения процента жировой ткани в составе массы тела), а также методы математико-статистической обработки полученных данных [4; 7].

Исследование проводили на базе кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ, г. Москва. Продолжительность исследования – 4 месяца. В нем приняло участие пять женщин зрелого возраста, имеющих в анамнезе повышенное АД, посещающие занятия по физической реабилитации, основу которых составило сочетание высокоинтенсивной интервальной тренировки и работы с отягощениями по методу «кластерных сетов». Была разработана программа физической реабилитации, основанная на сочетании высокоинтенсивной интервальной тренировки и работе с отягощениями по принципу кластерных сетов. Занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительностью 60–65 минут. Содержание занятия представлено в трёхступенчатой структуре в виде тренировочного протокола. Подготовительная часть основана на суставной гимнастике (5 мин). Основная часть строится на двух компонентах:

- высокоинтенсивная интервальная тренировка на велоэргометре (20 мин 2*2);
- «кластерные сеты» (работа с отягощениями, например: жим штанги, горизонтальная тяга, приседания со штангой, разгибание рук в кроссовере, сгибание рук со штангой стоя). Выполняется 2 подхода, время отдыха составит 120 сек (2 повт.+15сек ИОМП+2 повт.+15 сек ИОМП+2 повт.+90 сек ИОМС), количество повторений 6 раз, вес отягощения 70% от 1 повторного максимума.

Заключительная часть занятия строится на пассивном глубоком стретчинге. Каждое упражнение необходимо выполнять по 3–4 повтора, растягивать мышцу до максимума, статика 10–15 сек., после чего идет расслабление. В начале и в конце занятий у всех участниц эксперимента мы определили процент жировой ткани. Результаты представлены в таблице.

Таблица

Изменение процента жировой ткани у гипертензивных женщин в ходе эксперимента

Процент жировой ткани (%)	Экспериментальная группа (=5)		
	Январь	Апрель	Δ ,%
n 1	43,67	38,82	12,5
n 2	36,79	30,85	19,2
n 3	40,29	35,23	14,3
n 4	43,95	39,48	11,3
n 5	44,3	38,81	14,1
M±m	41,8±1,44	36,6±1,62	14,2

Примечание: критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.306, при уровне значимости $p \leq 0,05$

Результаты биоимпедансного анализа по определению процента жировой ткани подтвердили целесообразность использования в процессе физической реабилитации гипертензивных женщин высокоинтенсивной интервальной тренировки в сочетании с кластерными сетями:

– абсолютно у всех произошло существенное снижение процента жировой ткани – в среднем на 14,2%;

– среднее значение исследуемого показателя в начале эксперимента определялось на уровне $41,8 \pm 1,44$ % ($n=5$), а после эксперимента – $36,6 \pm 1,62$ %. Т- критерий составил 2,38. Так, наблюдается статистически значимое положительное изменение компонента веста тела.

Также стоит отметить, что средний показатель массы тела снизился на 8,3% – в среднем на 7 кг, но различия не были подтверждены математической обработкой данных.

Таким образом, после 4 месяцев систематической физической реабилитации с использованием разработанного протокола, произошла тенденция на снижение веса тела, процент жировой ткани снизился более чем на 14%.

Литература

1. Мирошников А.Б. Физическая реабилитация больных гипертонической болезнью (обзор литературы). Терапевт. 2014. № 5. С. 76-82.
2. Мирошников А.Б., Смоленский А.В. Метод силовой тренировки «SuperSlow» в немедикаментозной профилактике артериальной гипертонии. Вестник новых медицинских технологий. 2013. Т. 20. № 2. С. 389-391.
3. Мирошников А.Б., Смоленский А.В., Зайцев В.П. Влияние физической реабилитации с применением статодинамического метода на качество жизни и психическое состояние больных артериальной гипертонией. Спортивный психолог. 2013. № 3 (30). С. 55-58.
4. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ состава тела человека. М.: Наука, 2009. 392 с.
5. Смоленский А.В., Мирошников А.Б. Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонией с использованием тренажерных устройств. Спортивная медицина. 2014. Т. 2014. № 1. С. 13-17.
6. Benjamin E.J., Muntner P., Alonso A., Bittencourt M.S., Callaway C.W., Carson A.P. et al. Heart disease and stroke statistics-2019 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2019. 139: e56–e528. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000659>
7. Kyle U.G., Genton L., Karsegard L. et al. Single prediction equation for bioelectrical impedance analysis in adults aged 20–94 years // Nutrition. 2001. Vol. 17. P. 248-253.

© Кузнецова О.М., Мирошников А.Б., 2021